

INTELEKTUAL TIZIMLARNI YARATISHDA ZAMONAVIY DASTURLASH TILLARINING IMKONIYATLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371570>

Botir Baxtiyor o'g'li Abdullayev
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Yangiyer filiali Axborot texnologiyalari
fan o'qituvchisi

Intellektual tizimlar bugungi kunda kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi, u yuzlab noyob foydalanish holatlari va vaziyatlarda taqdim etadigan barcha afzalliklari bilan barchamizni hayratda qoldirib bormoqda. Intellektual tizimlar so'nggi yillarda kompaniyalarning o'sishi va o'z salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishda katta yo'lni bosib o'tdi. Intellektual tizimlardagi bu yutuqlarni dasturlash tillarida ulkan o'zgarishlarsiz amalga oshirish mumkin emas edi.

Intellektual tizimlarning rivojlanishi bilan samarali va tajribali dasturchilar va muhandislarga bo'lgan ehtiyoj dasturlash tillaridagi o'zgarishlar bilan birga keskin oshdi. Intellektual tizimlarni ishlab chiqish uchun ko'plab dasturlash tillari mavjud bo'lsa-da, hech qanday dasturlash tili intellektual tizimlarni ishlab chiqish uchun universal yechim emas, chunki turli maqsadlar har bir loyihaga boshqacha yondashuvni talab qiladi. Biz quyida sanab o'tadigan eng mashhur dasturlash tillaridan bir nechtasini muhokama qilamiz va qarorni sizga qoldiramiz.

Python dasturlash tili 1990-yilda Gvido van Rossum tomonidan ishlab chiqilgan. Izlanishlar intellektual tizim yechimlarini ishlab chiqish uchun dasturlash tili sifatida C++ o'rniga Pythonni tanlash ehtimoli ko'proq ekanligini ko'rsatdi. Python dasturlash tilini o'rganish oson va dasturchilar uchun intellektual tizimlarni rivojlantirish dunyosiga osonroq kirishni taklif qiladi.

Python dasturlash tili yordamida siz nafaqat boy kutubxonalar to'plamiga ega bo'lasiz, balki dasturlash tili taqdim etadigan moslashuvchanlikka ham ega bo'lasiz. Python dasturlash tili eng ko'p foyda keltirishi mumkin bo'lgan ba'zi xususiyatlar bu platforma mustaqilligi va chuqur o'rganish uchun keng qamrovli kutubxonalardir.

Uning eng mashhur kutubxonalaridan ba'zilari quyidagilar:

- **TensorFlow** mashina tilini o'rganish va ma'lumotlar to'plamining ish yuklari uchun.
- **Scikit-learn** mashinani tilini o'rganish modellarini o'rgatish uchun.
- **PyTorch** kompyuterni ko'rish va tabiiy tilni qayta ishlash uchun.
- **Keras** juda murakkab matematik hisoblar va operatsiyalar uchun dasturlash interfeysi sifatida.

- **SparkMLlib**, xuddi Apache Spark mashina tilini o'rganish kutubxonasi kabi, algoritmlar va yordamchi dasturlar kabi vositalar yordamida mashina tilini o'rganishni hamma uchun osonlashtiradi.

- **Theano**, matematik ifodalarni aniqlash, optimallashtirish va baholash uchun kutubxona sifatida.

- **Pybrain** kuchli mashina tilini o'rganish algoritmlari uchun.

Bundan tashqari, Python Java dasturlash tilini ortda qoldirib, GitHub platformalarida eng mashhur dasturlash tilga aylandi. Shuningdek, Stack Overflow platformasi uni "eng tez rivojlanayotgan" asosiy dasturlash tili deb hisoblaydi.

Java dunyodagi eng yaxshi dasturlash tillaridan biri hisoblanadi va undan so'nggi 20 yillik foydalanish buning isbotidir. Java 1990-yillarda ishlab chiqarila boshlangan bo'lsa ham, uning birinchi versiyasi(**Java 1.0**) 1996 yil ommaga taqdim etilgan. Undan so'ng keyingi versiyalar sekin-astalik bilan chiqa boshladi: **1998 yil — Java 2, 2004 yil — Java 5.0, 2006 yil — Java 6, 2011 yil — Java 7, 2014 yil — Java 8. va boshqalar.**

Yuqori qulaylik, moslashuvchanlik va platforma mustaqilligi tufayli Java turli usullarda intellektual tizimlarni yaratishni rivojlantirish uchun ishlatilgan.

Intellektual tizimlar juda keng sohadir, shuning uchun biz bugungi kunda tabiiy tillarni qayta ishlash, mashinani o'rganish, neyron tarmoqlar va boshqalar kabi eng mashhur sohalarga e'tibor qaratamiz. Oxirida biz intellektual tizimlarni tushunishni mashq qilishingiz mumkin bo'lgan ba'zi qiziqarli intellektual tizimlar muammolarini aytib o'tamiz.

Apache Jena - bu semantik veb-ilovalar va RDF ma'lumotlaridan tegishli ma'lumotlarni yaratish uchun ochiq manbali Java platformasi.

PowerLoom - bu bilimga asoslangan aqlli ilovalarni yaratish uchun platforma. U Java API-ni ushbu havolada topish mumkin bo'lgan batafsil hujjatlar bilan ta'minlaydi.

d3web - bu ko'plab algoritmlarni o'z ichiga olgan muammoli vaziyatda muammolarni hal qilish bo'yicha bilimlarni ishlab chiqish, sinab ko'rish va qo'llash uchun ochiq manbali fikrlash mexanizmi.

Eye - yarim teskari fikrlashni amalga oshirish uchun ochiq manbali fikrlash mexanizmi.

Tweety - bu intellektual tizimlar va bilimlarni taqdim etishning mantiqiy jihatlari uchun Java freymalar to'plami.

Neuroph - bu neyron tarmoqlarni qurish uchun ochiq kodli Java asosidir. Foydalanuvchilar taqdim etilgan GUI yoki Java kodidan foydalangan holda tarmoqlar yaratishi mumkin.

Apache OpenNLP kutubxonasi - bu tabiiy tildagi matnni qayta ishlash uchun mashina tilini o'rganishga asoslangan vositalar to'plami.

Jenetics - bu Java-da yozilgan ilg'or genetik algoritim. U genetik algoritim tushunchalarini aniq ajratishni ta'minlaydi.

ECJ 23 - bu genetik algoritmlar uchun kuchli algoritmik yordamga ega bo'lgan Java-ga asoslangan tadqiqot tizimi. ECJ Jorj Meyson universitetidagi ECLab evolyutsion hisoblash laboratoriyasida ishlab chiqilgan Avtomatik dasturlash.

R dasturlash tili Ross Ihaka va Robert Gentleman tomonidan yaratilgan va birinchi versiyasi 1995 yilda chiqarilgan. Hozirda asosiy R ishlab chiqish guruhi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan R - C dasturlash tilini amalga oshirish va statistik dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va ma'lumotlarni tahlil qilishda yordam beradi.

R ishlab chiquvchilar orasida intellektual tizimlar yaratishga asoslangan dasturlash uchun juda mos keladi:

R dasturlash tilining asosiy xususiyati shundaki, u juda katta raqamlarni yaxshi boshqaradi va uni nisbatan Python dasturlash tilidan yaxshiroq holatda qo'yadi.

● R dasturlash tili yordamida siz funktsional dasturlash, vektorli hisoblash va obyektga yo'naltirilgan dasturlash kabi turli xil dasturlash vositalari bilan ishlashingiz mumkin.

R dasturlash tili uchun mavjud bo'lgan ba'zi intellektual tizimlarni yaratishga mo'ljallangan dasturlash paketlari:

Gmodels modelni o'rnatish uchun bir nechta vositalar to'plamini taqdim etadi.

OneR, bitta qoidali mashina tilini o'rganish tasniflash algoritmini amalga oshirish uchun, mashina tilini o'rganish modellari uchun foydalidir.

R dasturlash tili tomonidan taqdim etilgan funktsiyalar ma'lumotlar olimlari va statistiklar tomonidan keng qo'llaniladi:

Logic Programming so'zining qisqartmasi bo'lgan **Prolog** birinchi marta 1972 yilda paydo bo'lgan. Bu sun'iy intellektni, xususan, tabiiy tilni qayta ishlashni rivojlantirish uchun ajoyib vositadir. Prolog chatbotlar yaratish uchun eng mos keladi, ELIZA Prolog bilan yaratilgan birinchi chatbot bo'lgan.

Prologni tushunish uchun siz uning qanday ishlashini belgilaydigan ba'zi asosiy Prolog atamaları bilan tanishishingiz kerak, ular quyida qisqacha tushuntiriladi:

- Faktlar haqiqatni aniqlaydi.
- Qoidalar tasdiqlashni belgilaydi, lekin qo'shimcha shartlar bilan.
- Maqsadlar taqdim etilgan bayonotlarni bilimlar bazasiga muvofiq joylashtiradi.

So'rovlar sizning bayonotingizni qanday qilib haqiqatga aylantirishni va faktlar va qoidalarning yakuniy tahlilini aniqlaydi.

Prolog uzoq vaqt davomida amalda bo'lgan va ma'lumotlar olimlari va tadqiqotchilariga yaxshi ma'lum bo'lgan sun'iy intellektni amalga oshirishning ikkita yondashuvini taklif qiladi:

● Simvolik yondashuv qoidaga asoslangan ekspert tizimlari, teorema isbotlari, cheklovlarga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

● Statistik yondashuv neyron tarmoqlari, ma'lumotlar qazib olish, mashinani o'rganish va boshqa bir qancha narsalarni o'z ichiga oladi.

Xuloa qilib aytadigan bo'lsak, tanlash uchun bir nechta intellektual tizimlarni yaratuvchi dasturlash tillari bilan dasturchilar va olimlar o'zlarining loyihalari ehtiyojlariga mos keladiganini tanlashlari mumkin. Har bir intellektual tizimlarni yaratuvchi dasturlash tilining ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ushbu dasturlash tillarni muntazam takomillashtirish bilan intellektual tizimlar rivojlanishi tez orada bugungi kunga qaraganda qulayroq bo'ladi, shuning uchun ko'proq odamlar ushbu innovatsiyalar to'lqiniga qo'shilishlari mumkin. Intellektual tizimlar bunday ajoyib imkoniyatlar bilan odamlarning hayotini yanada yaxshilaydi va bir nechta loyihalar va dasturlarni ishlab chiqishda dasturlash tillarining hissasi hamma uchun hayotni osonlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1- R. Milner, M. Tofte, R. Harper, D. Macqueen, The Definition of Standard ML - Revised (The MIT Press, Cambridge, 1997)

2- B. Stroustrup, The C++ Programming Language, 4th edn. (Addison-Wesley Professional, Boston, 2013)

3- A. Stubhaug, The Mathematician Sophus Lie (Springer, New York, 2002)
The Web Education Community Group: A Member of the W3C, A short history of javascript (2012),

4- R Kowalski, An interview with Robert Kowalski, 2008. Details of events provided by Robert Kowalski through an exchange of email from 12 Feb 2008 to 14 Feb 2008 (2008)

5- A. Colmerauer, P. Roussel, The birth of prolog, in HOPL-II: The second ACM SIGPLAN Conference on History of Programming Languages, New York, NY, USA (ACM, 1993), pp. 37-52